

НАСЛІДКИ ВІЙНИ: ВРАЗЛИВІСТЬ ТА СТРАЖДАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Слінько К. (Жакарезіньо, Бразилія)

<https://orcid.org/0000-0003-3887-6596>

ABSTRACT. The ongoing conflict in Ukraine, which began in 2014, has unleashed a devastating and long-lasting impact on the lives of its most vulnerable population—children. Regardless of where they are in the world, children deserve to grow up in safe and nurturing environments, but the war in Ukraine has tragically shattered that ideal for countless young lives.

The war in Ukraine has devastated children. Millions are displaced, witnessing violence and trauma. They lack access to education, healthcare, and face threats of recruitment and exploitation. The international community alleges Russia has committed crimes against humanity including killings, torture, sexual violence, and destruction of infrastructure. These acts violate international law. The war must end to protect children. The world must seek peace and hold those responsible accountable.

This article delves into the unique challenges and vulnerabilities that Ukrainian children face as a result of the protracted conflict.

KEYWORDS: war, children, vulnerability, conflict, trauma, separated families, protection, peace.

Війна в Україні має руйнівний вплив на дітей: мільйони дітей були змушені покинути свої домівки, зазнали насильства і травм. Діти є особливо вразливими в зонах конфлікту, оскільки вони менш здатні захистити себе і з більшою ймовірністю зазнають фізичної та емоційної шкоди.

За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з початку війни в Україні понад 7,5 мільйонів дітей були змушені покинути свої домівки. Понад 3,2 мільйона втекли з країни, а решта залишаються переміщеними в межах України.

Діти, які були змушені покинути свої домівки, наражаються на підвищений ризик насильства, експлуатації та жорстокого поводження. Вони також частіше стикаються з проблемами психічного здоров'я, такими як тривога, депресія та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Діти, які залишаються в Україні, також перебувають у зоні ризику, оскільки вони можуть зазнати насильства і травм. Вони також мають труднощі з доступом до основних продуктів харчування, води та медичних послуг.

Одним із найсерйозніших порушень прав дітей є фізичне та психологічне насильство, зокрема напади на школи, дитячі садки та медичні заклади. Бомбардування та обстріли призводять до серйозних поранень, втрати сім'ї та друзів, а також створюють психологічний стрес, який може залишити негативні наслідки на все життя (Impact of War on Ukraine's Children..., 2023).

Крім того, багато дітей, особливо тих, що живуть у зонах конфлікту, стикаються з проблемами у доступі до освіти та охорони здоров'я.

Давайте обговоримо звинувачення у злочинах проти людяності, пов'язаних з конфліктом в Україні.

Конфлікт в Україні – це триваюча політична і військова криза, що почалася в 2014 році після протестів Євромайдану і подальшої анексії Криму Росією. Конфлікт переріс у повномасштабний збройний конфлікт, насамперед у Донецькій та Луганській областях (Joint Statement on Leaders' Summit..., 2016).

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Це був відкритий військовий напад Росії на Україну. Російські офіційні особи у своїх заявах рішуче заперечували, що Росія планувала або мала намір напасти на Україну. Майже одночасно збройні сили Російської Федерації розпочали неприховане перекидання додаткових військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Ось деякі зі звинувачень у злочинах проти людяності, пов'язаних з конфліктом:

Вбивства та незаконні смерті цивільних осіб. З'явилися повідомлення про цілеспрямовані вбивства, позасудові страти і невибіркові атаки, що

призводять до загибелі цивільних осіб. Росію звинувачують у скоєнні таких дій, включаючи обстріли житлових районів та вбивства дітей.

Катування та нелюдське поводження. Надходять повідомлення про катування, жорстоке і таке, що принижує гідність, поводження та насильницькі зникнення. Ці дії, як стверджується, вчинялися щодо затриманих, військовополонених та осіб, підозрюваних у підтримці протиборчих сторін.

Сексуальне насильство. Надходять повідомлення про сексуальне насильство як щодо чоловіків, так і щодо жінок у контексті конфлікту. Такі дії, вчинені в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, можуть становити злочини проти людяності.

Руйнування цивільної інфраструктури. Надходять повідомлення про навмисні напади на об'єкти цивільної інфраструктури, такі як житлові будинки, лікарні, школи, та об'єкти життєзабезпечення, такі як водо- та електропостачання. Ці дії можуть становити воєнні злочини або злочини проти людяності, якщо вони є частиною систематичного або широкомасштабного нападу на цивільне населення.

Облога війна та голод. Облога міст і населених пунктів на сході України, а також обмеження гуманітарної допомоги призвели до жахливої гуманітарної ситуації. Свідома відмова цивільному населенню в їжі, воді та медикаментах може становити злочин проти людяності.

Використання касетних боєприпасів і невибіркові атаки. Надходять повідомлення про використання касетних боєприпасів і невибіркові атаки в населених районах, що призводять до жертв серед цивільного населення. Ці дії можуть порушувати міжнародне гуманітарне право і прирівнюватися до злочинів проти людяності.

Примусова праця. З'явилися звинувачення у примусовій праці, включаючи вербування людей та дітей проти їхньої волі для різних форм праці. Примусову працю можна вважати злочином проти людяності.

Травма та психологічний вплив. Постійна загроза насильства, переживання травматичних подій, втрата близьких мають важкий психологічний

вплив на цивільне населення, особливо на дітей (Morrison, 2023). **Багато людей страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тривоги, депресії та інших розладів психічного здоров'я внаслідок пережитого.**

У цих тезах розглядаються унікальні виклики та вразливості, з якими стикаються українські діти внаслідок тривалого конфлікту, а також деякі з них:

1. Переміщення та безпритульність. Одним із найбільш безпосередніх і болючих наслідків війни в Україні є масове переміщення цивільного населення, в тому числі дітей. Сім'ї були змушені покинути свої домівки, часто лише з одягом на собі. Діти-переселенці часто опиняються в переповнених помешканнях та антисанітарних умовах у тимчасових притулках або таборах біженців. Таке середовище наражає їх на підвищений ризик хвороб, недоїдання та психологічних травм.

2. Порушення у сфері освіти. Освіта є основоположним правом для всіх дітей, але конфлікт порушив доступ до шкіл і можливості навчання для багатьох українських дітей. Школи були пошкоджені або зруйновані, а постійна загроза насильства робить відвідування школи небезпечним. Як наслідок, незліченна кількість дітей перервала навчання, що потенційно може вплинути на їхні довгострокові перспективи та майбутнє їхньої країни.

3. Фізичні та психологічні травми. Жахи війни особливо травмують дітей. Вони часто стають свідками насильства, включаючи втрату членів сім'ї та друзів, і можуть самі стати жертвами насильства. Такий досвід може залишити тривалі фізичні та психологічні шрами, що призводять до таких станів, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожність і занепокоєння.

4. Ризики для здоров'я. Під час конфлікту доступ до охорони здоров'я часто ускладнюється, і це ставить під загрозу здоров'я дітей. Руйнування інфраструктури охорони здоров'я та обмежений доступ до медичних препаратів може призвести до невиліковних хвороб і смертей серед дітей, яким можна було б запобігти. Недостатнє харчування та нестача продовольства ще більше загострюють проблеми зі здоров'ям цих молодих людей.

5. Наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули. Використання наземних мін та наявність боєприпасів, що не вибухнули, в зонах конфлікту становить значну загрозу для дітей. Ці приховані небезпеки можуть призвести до трагічних нещасних випадків, коли діти ненавмисно натрапляють на них під час ігор. Ці вибухонебезпечні предмети калічать і вбивають, а також створюють атмосферу страху, яка перешкоджає поверненню до нормального життя.

6. Розлучені сім'ї. Конфлікт може примусово розлучати сім'ї, залишаючи дітей без батьків або опікунів. Така розлука може призвести до безлічі проблем із захистом та емоційних травм, оскільки діти прагнуть стабільності та безпеки, які забезпечує сім'я.

Сподіваюся, що те, що відбувається, увійде в історію, і людство ніколи не повторить таких жахливих речей і дій!

Висновки.

Війна в Україні завдала руйнівного удару по дітях. Вони стикаються з переміщенням, перериванням навчання, фізичними та психологічними травмами, проблемами зі здоров'ям, вербуванням та експлуатацією, а також з багатьма іншими факторами вразливості, які загрожують їхньому добробуту та майбутньому. Хоча гуманітарні зусилля спрямовані на надання допомоги та підтримки цим молодим жертвам, мирне врегулювання конфлікту є остаточним рішенням для захисту життя українських дітей. Міжнародне співтовариство має продовжувати свої зусилля, спрямовані на досягнення миру та сприяння захисту прав дітей, які постраждали від цього конфлікту. Кожна дитина заслуговує на шанс зростати в безпечному та дбайливому середовищі, вільному від руйнівних наслідків війни.

REFERENCES

Impact of War on Ukraine's Children: A Child Protection Report. (2023). *Ukraine World Vision International*. Available at: <https://www.wvi.org/publications/report/ukraine/impact-war-ukraines-children-child-protection-report>.

Joint Statement on Leaders' Summit on Refugees - World. (2016). *ReliefWeb*. Available at: <https://reliefweb.int/report/world/joint-statement-leaders-summit-refugees>.

Morrison, S. (2023). Ukrainian Refugee Children in Charlotte Find Normalcy at YMCA Camp. *Wcnc.Com*. Available at: www.wcnc.com/article/news/nation-world/ukraine/ukrainian-refugee-children-charlotte-ymca-camp/275-f2240d8f-164b-4301-89b5-9a1a6b771ae4.

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (2022). Ukraine: Attack on civilians and infrastructure. Available at: <https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/10/ukraine-attack-civilians-and-infrastructure>

UNICEF (2023). International Organizations Call for Assistance for Children Affected by Landmines or Explosive Remnants of War in Ukraine. Available at: <https://www.unicef.org/ukraine/en/node/846>